

FUTBOLCHI QIZLARNING TAYYORGARLIK DAVRIDA MASHG'ULOT YUKLAMALARINING TAXLILI

Yusupov Nodirbek Maxmudovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent.
+998909199722.

nodirbek-1978@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266793>

Annotatsiya. Maqolada sport takomillautiruv guruhidagi futbolchi qizlarning tayyorgarlik davrida maug'ulot yuklamalarni yo'naltiruv bo'yicha rejalautiliruv tahlil qilingan. Olingan natijalardan aëllar futbol jamoalari mutaxassisleri va murabbiylari foydalaniulari mumkin.

Kalit so'zlar: Maug'ulot yuklamalarini rejalautiliruv, tayyorgarlik davri, sport takomillautiruv guruxi futbolchi qizlari.

АНАЛИЗ ПЛАНИРОВАНИЯ НАГРУЗОК В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ФУТБОЛИСТОК

Аннотация. В работе сделан анализ планирования нагрузок по направленности в подготовительном периоде в группе спортивного совершенствования. Полученные результаты могут быть использованы специалистами и тренерами женских команд по футболу.

Ключевой слова: Планирование нагрузок, подготовительный период, футболистки группы спортивного совершенствования.

Dolzarbliqi. Dunyoda futbol eng ommalashgan sport turi hisoblanib, nafaqat to'laqonli va sog'lom jamiyat hamda ijtimoiy tizimning balkim, jamiyat hayotining siyosiy, iqtisodiy va madaniy tomonlari va sohalariga faol ta'sir ko'rsatuvchi inson rivojlanishining eng zarur strategik resurslaridan biri bo'lib hisoblanmoqda.

Jahonda erkaklar uchun an'anaviy deb hisoblangan sport turlari bugungi kunda ayollar uchun ham ommaviylashib bormoqda. Ko'pgina qizlar bolalik davridan boshlab futbolga qiziqish bildirishmoqda va sezilarli natijalarga erishmoqdalar.

Ayollar futboli bizning atrofimizdagi dunyoni o'zgartiradigan, jamiyatda teng huquqlilik uchun kurashadigan va millionlab odamlarni ilhomlantiradigan harakatga aylanmoqda.

Sportchilarning harakat tezligi va o'yin texnikasi ko'rsatkichlari oshmoqda. O'yindagi yuqori shiddat futbolchidan maxsus jismoniy qobiliyat va texnikani yaxshi rivojlanishini talab qiladi.

G'alaba qozonish uchun siz barcha o'yin harakatlarini aniq va tez bajarishingiz kerak, ko'pincha raqiblarning to'g'ridan-to'g'ri faol qarshiligi bilan yuqori tezlikda harakat qilishingiz kerak. O'yin vaqtining ko'p qismida futbolchi qizlar texnik va taktik harakatlarni vaqt tig'izligi va cheklangan sharoitida bajarishi kerak bo'ladi[5].

Futbol mutaxassisleri mamlakatning etakchi jamoalariga kerakli yosh, yaxshi tayyorlangan sportchilar oqimi yo'qligini bir necha bor ta'kidlashgan. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ayollar futbol jamoalari uchun zaxirani tayyorlash tizimli va maqsadga muvofiq emas, sport takomillashtirish guruhidan o'tgan juda kam sonli futbolchi qizlar keyingi jamoa sportchi qizlari bilan raqobatlasha olmaydi [5].

Avvalo, bu maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasiga, ya'ni kuch va tezkor-kuchga tegishli.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, futbolchi qizlarning musobaqa faoliyatlarining samaradorligi ko'p jihatdan ushbu qobiliyatlarning rivojlanish darajasiga bog'liq ekanligini tasdiqlaydi [4].

Ushbu holatning asosiy sabablaridan biri bu ayollar jamoalarining sport takomillashtirish guruhlarida bir yillik o'quv tsiklini rejalashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan uslubiy tavsiyalarining etarli darajada chuqur o'rganilmaganligi va ishlab chiqilmaganligidir.

Qoida tariqasida, ushbu guruhlarda futbolchi qizlarni tayyorlashda murabbiylar erkaklar va o'spirim yoshdagi jamoalari uchun ishlab chiqilgan tavsiyalardan foydalanadi.

Ushbu muammoni amalda hal qilish usullaridan biri eng yaqin raqobatdosh sport zaxirasini tayyorlash samaradorligini yanada oshirishdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, mashg'ulot jarayonini rejalashtirishda bir vaqtning o'zida jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasiga ham, futbolchilarning texnik va taktik mahoratiga ham ta'sir qiladigan yuklamalardan foydalanish kerak.

Tadqiqotning maqsadi tayyorgarlik davrida mashg'ulot yuklamalarni rejalashtirishni tahlil qilish va 16-18 yoshli futbolchi qizlarning tayyorgarligini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari: adabiyot manbalarni tahlil qilish; pedagogik tadqiqot usullari va matematik statistika usullari. O'quv mashg'ulot yuklamalarining kattaligi va shiddatini hisobga olish M.A.Godik usuli bo'yicha amalga oshirilgan [3]. O'quv mashqlari yuklamalarining yo'nalishi etakchi olim N.I.Volkov tavsiyalari asosida yo'lga qo'yilgan [2].

Tananing jismoniy faoliyatga javobini aniqlash uchun ishlatiladigan asosiy fiziologik ko'rsatkich yurak qisqarish chastotasi (YuQCh) bo'lib, u Polar tizimining yurak qisqarish chastotasi monitorlari tomonidan qayd etilgan. Tadqiqotda Bunyodkor sport takomillashtirish guruhining 23 nafar futbolchi qizlari ishtirok etdi.

Tadqiqot natijalari. Ayollar futbolidagi mashg'ulot yuklamacining tuzilishi ko'plab omillarga qarab farq qilishi mumkin, masalan: sportchilarning jismoniy tayyorgarligi darajasi, ularning yoshi, jarohatlar mavjudligi, biologik yoshning rivojlanish darajasi, ovulyatsiya va hayz tsikli (OXII), tayyorgarlik bosqichi, tayyorgarlik darajasi. sportchining umumiy turmush tarzi (shu jumladan ish tartibi yoki o'quv mashg'ulot faoliyati va boshqalar) va ularning haftalik mashg'ulotlar dinamikasiga qaraladi.

Futbolchi qizlarning OMIQ ko'pincha sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodologiyasining asosiy qonunlarini buzadigan shiddatli mashg'ulotlar yoki musobaqalarda qatnashish kerak bo'lgan davrga to'g'ri keladi.

Birinchidan, yilning asosiy musobaqalari vaqtiga eng yuqori darajadagi tayyorgarlikni ta'minlaydigan adaptiv reaksiyalarni rag'batlantiradigan, maksimal bo'lishi kerak bo'lgan davrda mashg'ulot yuklamalarining muqarrar ravishda pasayishi kuzatiladi.

Natijada, rejalashtirilgan mashg'ulotlarga moslashish o'rniga, futbolchi qizlar tanasining eng muhim funktsional tizimlarining imkoniyatlarida noto'g'ri moslashish belgilari mavjud bo'lib, bu asosiy o'yinlarning tayyorgarlik darajasiga salbiy ta'sir qiladi.

Natijada, jismoniy tayyorgarlik pasayadi, sport ko'rsatkichlari pasayish seziladi va jaroxatlanish ehtimoli keskin oshadi [1].

Jadvalda ko'rinib turibdiki, tayyorgarlik davrida sport maktablari uchun sportni takomillashtirish guruhida (SM) umumiy miqdor 170 soatni tashkil etadi, shundan 30 soat umumiy jismoniy tarbiya (UJT) uchun, 21 soat maxsus jismoniy tarbiya (MJT) uchun ajratilgan.

Futbol akademiyalari dasturida tayyorgarlik davri uchun tavsiya etilgan soat miqdori 264 soatni tashkil etadi, shundan UJT uchun 27 soat, MJT uchun 76 soat rejalashtirilgan. Ko'rib turganingizdek, hajmdagi farq sezilarli va 94 soatni tashkil qiladi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlikga rejalashtirilgan soatlar xajmi 55 soatni tashkil etadi.
1-jadval.

Sport takomillashuv guruhi futbolchi qizlarining tayyorgarlik davridagi o'quv mashg'ulot yuklamalar rejasi.

№	Tayyorgarlikni turi va mazmuni	yanvar	fevral	mart
I	Nazariy	3	3	3
II	Amaliy			
1	UJT	10	10	10
2	MJT	6	7	8
3	Texnik	21	21	21
4	Taktik	8	8	8
5	O'quv va nazorat o'yinlar	4	2	1
6	Sport va xarakatli o'yinlar	4	4	4
7	Musobaqa			2
8	Test me'yorlari	1	1	
	Jami soatlar	57	56	57

Tayyorgarlik davri yuklarining bunday tuzilishi futbolchilarning jismoniy qobiliyatlarini mutanosib rivojlanishini to'liq ta'minlamaydi. Ayollar jamoalari o'rtasidagi jahon chempionatlari tahlili shuni ko'rsatadiki, futbol tobora kuch va tezkor kuchlarga aylanib bormoqda. Raqibning quchli qarshiligida futbolchilar to'pni olib qo'yadigan o'yin epizodlari soni ortib bormoqda. Qaror qabul qilish vaqti qisqarib va har bir o'yin epizodida guruhli harakatlarining samaradorligi oshadi. Shuning uchun tayyorgarlik davrida sport takomillashtirish guruhida futbolchi qizlarni tayyorlash quch va tezkor-quchga qaratilgan mashg'ulot yuklamalarining hajmini qisman oshirishga qaratilishi lozim.

Xulosalar. Futbolchi qizlarni sport takomillashtirish bosqichida tayyorgarlik davridagi mashg'ulot yuklamalarining maqbul miqdori va yo'nalishini rejalashtirish uchun futbolchi qizlarning jismoniy sifatleri darajasini UMO va pedagogik sinovdan o'tkazish lozim.

Hozirgi vaqtda sport takomillashtirish guruhlari futbolchi qizlarining tayyorgarlik davri mashg'ulot yuklamasini rejalashtirish ularning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishda mutanosiblik printsipli qo'llanilmaydi.

REFERENCES

1. Abramova, M.A., N.V. Afanasenkova N.V., A.V. Sungurova A.V., V.G. Balyuk V.G., YU.A. Mamontova YU.A. Razvitie silovix sposobnostey jenshin s uchetom ovarialno-menstrualnogo tsikla // Teoriya i praktika fizicheskoy kulturi. № 10 2023. № 10. S. 9-12.
2. Volkov N.I., Nesen E.N., Osipenko A.A., Korsun S.N. Bioximiya mimeshnoy deyatelnosti. – K.: Olimpiyskaya literatura. 2000, - 504 s.
3. Godik M.A. Fizicheskaya podgotovka futbolistov v podgotovitelnom periode. J. «Fan sportga» 2007. №3. - 18-23 s.
4. Kolyasov R.R. Pedagogicheskaya model skorostno-silovoy podgotovki futbolistok 17-18 let v sportivnom otdelenii VUZa. Avtoref. kand.ped.nauk: 13.00.04 / Kolyasov Ruslan Raisovich. – M., 2004. – 23 s.
5. Farafontova O. A. Tendentsii formirovaniya i razvitiya jenskogo futbola. Mejdunarodniy byulleten prikladnoy nauki i texnologiy. Tom 3, (12), 2020, S. 589 – 591.